

[ISSN: 2319-0086 | https://www.abeneventos.com.br/72cben/anais/](https://www.abeneventos.com.br/72cben/anais/)

A dualidade dos processos de prontuário entre os pacientes e profissionais: Um relato de experiência acadêmica

Código do Resumo: 2680730 **Modalidade:** E-Pôster (poster eletrônico)

Eixo Temático: Direito à Saúde e segurança do paciente

Autor Principal: Myllene Aparecida Leite de Souza **Orientador:** Carla de Paula Silveira

Autores:

Myllene Aparecida Leite de Souza; Marcelo Henrique Martins; Nathalia Caroline Reis Silva; Marilia do Amparo Marcelino Antônio; Carla de Paula Silveira

RESUMO

INTRODUÇÃO: A capacidade de se comunicar produz um efeito positivo, desde que a mensagem transmitida seja precisa e completa para ser bem compreendida e favorecer a segurança do paciente. Discute-se especificamente com a equipe de enfermagem, por estar mais próxima de pacientes e de outros profissionais da área da saúde, a importância da comunicação efetiva através do prontuário. **OBJETIVO:** Relatar a experiência acadêmica em uma intervenção sobre o preenchimento adequado de prontuários em um hospital de Belo Horizonte/MG. **MÉTODOS:** Relato de experiência descritivo baseado na prática clínica dos alunos de enfermagem em um hospital de Belo Horizonte - MG. Participaram 11 técnicos de enfermagem dos seguintes setores: pronto atendimento, unidade de internação e centro de terapia intensiva. Utilizou como recurso um folder para melhor compreensão da temática abordada. As etapas da intervenção foram: I) análise de prontuários; II) discussão sobre potencialidades e fragilidades dos registros; III) reflexão sobre a necessidade de uma intervenção para minimizar falhas relacionadas aos registros; IV) discussão, organização e confecção do folder; V) realização da intervenção com abordagem dialógica e a entrega do material confeccionado. **RESULTADOS:** A abordagem ocorreu a partir da entrega de um folder sobre especificidades do prontuário e promoveu a discussão a respeito da importância do prontuário como meio de comunicação. **CONCLUSÃO:** Após a intervenção, nota-se a necessidade de sensibilizar a equipe de enfermagem sobre a importância dos registros nos prontuários, assim como, a criação de espaços para capacitações voltadas à semiotécnica e termos técnicos da área da saúde. **CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM:** Assegurar a efetividade da comunicação entre profissionais na transição de cuidados e as auditorias são finalidades que permitem analisar todas as condutas da equipe de enfermagem e a identificar elementos que favoreçam a efetivação da segurança do paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 - Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. Disponível em<http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf>. 2 - FARIAS, Elisciane Santos; SANTOS, Jéssica Oliveira; GÓIS, Rebecca Maria Oliveira. Comunicação efetiva: elo na segurança do paciente no âmbito hospitalar. Caderno de Graduação- Ciências Biológicas e da Saúde-UNIT-SERGIPE, v. 4, n. 3, p. 139, 2018. 3 - FERREIRA, Ítala Kananda Alves et al. Comunicação efetiva como ferramenta da gestão em Enfermagem: Uma revisão integrativa. Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes-SEMPESq, n. 21, 2019. 4 - COFEN. Guia de recomendações para registro de Enfermagem no prontuário do paciente e outros documentos de Enfermagem. Disponível em:

<http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-de-Recomenda%C3%A7%C3%B5es-CTLN-Vers%C3%A3o-Web.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2020.

DESCRITORES: Prontuário, comunicação efetiva, segurança do paciente

Emitido em: 27 de maio de 2022